

УДК 94(97)

Гасникова Ю.В.

Научный руководитель: **Кругликова Г.А.**, канд. ист. наук
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ В Г. СВЕРДЛОВСКЕ В 1955–1964 гг. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Аннотация. В статье прослеживаются преобразования в архитектуре г. Свердловска в 1955–1964 гг., связанные со сменой курса государственной политики. Рассматриваются изменения в промышленном, общественном и жилищном строительстве, влияние советского модернизма на застройку городов, на примере г. Свердловска.

Ключевые слова: городская архитектура; Урал; Свердловск; советский модернизм; историография; историко-культурное наследие.

В 1953 г. Первым секретарем ЦК КПСС становится Н.С. Хрущев, политика которого была направлена на изменение курса государственной власти. Вошедшее в историю время как «оттепель» в полной мере проявилась в культуре. Музыка, литература, театр... Одним из важнейших преобразований этой эпохи стало решение жилищной проблемы. Преобразования, начатые новым Правительством, сказались на всех сферах государственного управления, в том числе на архитектуре и градостроительстве.

Новый этап в советской архитектуре начался с опубликования Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4.11.1955 г. № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» [7], которое привело к ликвидации сталинской неоклассики. В этот период первостепенной задачей, поставленной перед властью, стало разрешение жилищной проблемы, которой в 1946–1954 гг. уделялось недостаточно внимания. Однако преобразования происходили не только в жилищном строительстве, но и в промышленном и общественном. Об этом свидетельствует Постановление Совета Министров РСФСР от 8.09.1958 г. № 1053 «О порядке распределения капитальных вложений на жилищное, коммунальное, культурно-бытовое строительство, строительство объектов здравоохранения и на развитие строительной индустрии» [5], в котором говорилось о необходимости крупных вложений в развитие массового строительства на территории всего государства.

Из-за борьбы с излишествами, не соответствовавшими линии Партии и Правительства в архитектурно-строительном деле, советской архитектуре в это период была свойственна простота, строгость форм и экономичность решений.

К реализации принятых решений приступили незамедлительно. Советское правительство в 1955 г. ликвидировало Академию архитектуры СССР и вместо нее создало новую организацию — Академию строительства и архитектуры СССР, на которую была возложена теоретическая разработка художественных вопросов. Исследователь В.Н. Горлов в

статье «Хрущевская «оттепель» и отторжение сталинской архитектуры» [2] отмечает то, что в этот период архитекторов ограничивали принятыми и непродуманными постановлениями в принятии оригинальных новаторских решений. По мнению автора, после преобразований в архитектурно-строительной сфере «утвердилась власть строителей, плохо представляющих себе общественное значение архитектуры, ее роль в формировании облика городов».

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР» [6] положило начало новому этапу строительства жилых зданий. Перед архитекторами и строителями возникла задача покончить с недостатком жилья в стране, создать экономичные комфортабельные квартиры для заселения одной семьи.

Критика существовавшего тогда направления в архитектуре, и переход на индустриальные методы строительства способствовали становлению новых представлений об архитектуре жилища. На первом этапе индустриального домостроения техника, машинная технология изготовления строительных деталей и конструкций подчинила себе архитектурно-художественные и градостроительные требования. Поэтому из-за упрощенности в решении внешнего облика зданий, механическом повторении стандартных элементов и деталей, присущих индустриальному домостроению, в зданиях отсутствовали эстетические элементы, что приводило к монотонности и безликости архитектуры не только отдельных зданий, но и целых жилых образований. Было прекращено не только индивидуальное проектирование жилых зданий, но и обычная для предшествовавшего периода практика застройки кварталов с замкнутыми пространствами дворов.

В работе В.Н. Горлова акцент делается на значительную роль Н.С. Хрущева в развитии советского жилищного строительства, при котором острота жилищного вопроса в стране уменьшилась [1, с. 71-81]. Благодаря смене политики в жилищном строительстве были решены главные задачи, стоящие на тот момент перед государством: обеспечили дешевизну жилых строений и перемещение большинства населения в комфортабельные квартиры.

Подобные преобразования происходили и в промышленном строительстве. С середины 1950-х гг. перед архитекторами в промышленном строительстве стояла важнейшая задача, которая заключалась в быстром повышении технического уровня производства, заключающаяся в внедрении новейших высокопроизводительных станков, машин и аппаратов, постоянном совершенствовании технологий производства, усвоении более современным зарубежными методик застройки промышленных зданий и построек. В это время становится значимым помимо составляющей здания его оформление, безопасное местоположение и техническое обеспечение.

Речь, произнесенная Н.С. Хрущевым на Всесоюзном совещании строителей 7 декабря 1954 г., сыграла значительную роль в дальнейшем развитии архитектуры и строительного дела в СССР. Благодаря новой государственной политике, которая была направлена на унификацию, экономичность строительства и развитие взаимоотношений с зарубежными специалистами, советские архитекторы стали обращать внимание на архитектурные стили, популярные, на тот момент, в западных странах, которым являлся модернизм.

Стиль советского модернизма господствовал в СССР на протяжении 1955–1991 гг., но также стоит отметить, что популярность в стране он приобрел только в конце 1960–70-х гг. В рассматриваемый нами период, модернизм находился в состоянии зарождения и адаптирования под современные требования. Период советского модернизма – время в архитектуре и искусстве крайне противоречивое и неоднозначное, политически сложное. Несмотря на то, что произошла смена курса политики в архитектурно-строительной сфере, оставались не законченные проекты, достраивались здания в стиле советской неоклассики. Необученность специалистов новым методам и способам, а также дефицит необходимых для строительства желаемых сооружений ресурсов не позволяли в полной мере начинать строительство новых зданий в стиле советского модернизма. Все это влияло на то, что на периферии страны, в том числе и на Урале, застройке зданий, выполненных в изучаемом нами архитектурном стиле, в 1955–1964 гг. уделялось мало внимания, так как для власти стояла задача усовершенствовать технологии, с помощью которых строительство необходимых для жизни населения сооружений, будет происходить быстрее.

Обратившись к исследованию Т.А. Гришовой и Е.С. Сайковской, можно с уверенностью сказать, что архитекторы стремились создать лаконичные и чистые архитектурные ансамбли было немислимо без таких же логичных по наполненности и организации интерьеров. Создание интерьера и внешнего облика здания в едином стиле и идеологическом направлении оставалось для авторов одной из главных задач при строительстве [3, с. 108-115].

В статье И.А. Фахрутдинова и Д.Д. Ефимова «Архитектура общественных зданий периода советского модернизма как актуальная тема исследования регионального наследия (60–80 гг. XX в.)» выделяют главные особенности возникающего архитектурного стиля – советского модернизма [8, с. 64-71]. Авторы отмечали, что здания, выполненные в этом стиле, отличаются своей массивностью форм и конструкций. Для них характерна смелость и сложность композиционных решений. Главной особенностью сооружений является наличие облицовочного материала — натуральный камень. Также в статье «Истоки и направления советского модернизма» Д.Д. Ефимов, И.А. Фахрутдинова [4, с. 28-40] акцентировали, что в оформлении постройки присутствовали не только художественно-декоративные элементы, например, масштабные мозаичные панно, сграффито, но и сплошное остекление поверхности здания.

В пример можно привести здание Свердловского театра музыкальной комедии, которое приобрело свой современный вид в связи с реконструкцией в 1960 году. Сооружение было создано в 1933 году и находилось в бывшем здании Клуба приказчиков. В конце 1950-х – начале 1960-х годов здание нуждалось в реконструкции, так как не отвечало современным нуждам театра. Архитекторы В.В. Емельянов, Б.Н. Орлов объединили театр и кинотеатр «Совкино», придав всему комплексу законченный вид, с тех пор здание больше не перестраивалось.

Здание Свердловского театра музыкальной комедии прослеживаются характерные черты советского модернизма, одной из них является значительное остекление центральной части здания. Подобное оформление позволяло, с одной стороны, отделить пространство

внешнего мира от внутреннего мира театра, который позволял зрителю обособиться от рутины и погрузиться в представление, а с другой стороны, остекление помогло соединить внутреннее пространство с внешним. На примере театра хорошо видно, как обширные стеклянные поверхности справляются с двумя противоположными задачами: разделения и одновременного объединения пространств. Также стоит отметить, что некоторые наружные и внешние элементы сделаны из цельного камня, что, в свою очередь, помогало акцентировать внимание на отдельных деталях, тем самым, добавляя зданию индивидуальности.

Другим примером советского модернизма является здание научно-исследовательского института Уралмашзавода на площади Первой пятилетки, построенное в 1964 г. архитектором С.А. Васильевым. Главной особенностью здания является созданная иллюзия сплошного вертикального остекления окон. Стоит отметить, что благодаря правильному расположению и оформлению здания, оно дополняет окружающую его архитектурную композицию.

Нельзя не обратить внимание на строительство двух значимых для г. Свердловска зданий — бытового комбината «Рубин» и гостиницы «Свердловск». Именно они были одними из первых высотных сооружений столицы Урала. Во время строительства обоих зданий архитекторы предприняли новые методики отделки, такие как: слоистый пластик, пластмассы, полихлорвиниловая и полистирольная плитки, а также использование новых цветов окрашивания и оформления полов, стен и лестничных поручней.

Гостиница «Свердловск» была спроектирована архитектором А.Б. Фишзоном. Она отличалась тем, что при оформлении холлов были использованы уральские поделочные камни, чеканный алюминий, керамика, глазурированная плитка. Здание было построено по новым строительным технологиями и в связи с завершением ее постройки Привокзальная площадь приобрела окончательный вид.

Зарождение советского модернизма повлияло на массовую застройку городов, в том числе и в г. Свердловске. В этот период власть предпринимала все меры для возведения зданий необходимых для комфортной жизни населения. Большое внимание уделялось декоративному оформлению не только жилищных зданий, но и как мы уже отметили промышленных и общественных сооружений, что в свою очередь, свидетельствует о том, что государство относилось с ответственностью к развитию архитектуры в стране.

В этот период произошло резкое увеличение объемов застройки населенных пунктов, обусловленное тем, что СССР на тот момент переживал жилищный кризис. Благодаря предпринятым мерам с новой силой начало развиваться проектирование разных типов зданий, оформление их внутреннего и внешнего пространств, способы разумного размещения небезопасных для мирного населения промышленных построек, технологии, которые предоставляли возможность учитывать особенности климатических условий, а также создание новых стилистических принципов.

Все вышесказанное указывает на то, что развитие архитектуры в г. Свердловске в 1955–1964 гг. несмотря на недостатки в начале периода, в процессе достигло значительных успехов, благодаря которым сформировалась основа для дальнейших преобразований в строительстве комфортабельных жилых комплексов, а также промышленных предприятий и общественных зданий необходимых для благополучного проживания населения страны.

Литература

1. Горлов В.Н. Н.С. Хрущев и переход к массовому жилищному строительству в Советском союзе // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2017. №1. С. 71-81.
2. Горлов В.Н. Хрущевская «оттепель» и отторжение сталинской архитектуры // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». 2011. №3. С. 151-155.
3. Гришова Т.А., Сайковаская Е.С. Особенности проектирования интерьеров во времена советского модернизма 1955–1991 гг. // Творчество и современность. 2018. №2 (6). С. 108-115.
4. Ефимов Д.Д., Фахрутдинова И.А. Истоки и направления советского модернизма // Известия КГАСУ. 2018. №1 (43). С. 28-40.
5. О порядке распределения капитальных вложений на жилищное, коммунальное, культурно – бытовое строительство, строительство объектов здравоохранения и на развитие строительной индустрии. Постановление Совета Министров РСФСР от 8 сентября 1958 г. №1053.
6. О развитии жилищного строительства в СССР. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 31.07.1957 г. №931
7. Об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4.11.1955 г. №1871
8. Фахрутдинова И.А., Ефимов Д.Д. Архитектура общественных зданий периода советского модернизма как актуальная тема исследования регионального наследия (60–80 гг. XX в.) // Известия КГАСУ. 2016. №2 (36). С.64-71.

© Гасникова Ю.В., Кругликова Г.А., 2021